

Spett.le Comitato Etico
IRCCS MultiMedica
Via Milanese 300.
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sesto San Giovanni, 16/09/2022

Oggetto: Nomina nuovo Principal Investigator - Studio interno NK in ATS

Titolo completo del protocollo: *"Cellule Natural Killer nell'AteroSclerosi. Uno studio caso controllo"*

Codice Protocollo NK in ATS

Rif.Int: 387-2019

Spettabile Comitato Etico,

La presente per comunicare che, a causa del termine dell'attività lavorativa del Dr. Sergio Losa presso il nostro istituto, io sottoscritto Dr. Massimiliano Martelli, in qualità di Direttore dell'U.O. di Chirurgia Vascolare presso l'IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni, mi impegno ad assumere la carica di Principal Investigator dell'area clinica per lo studio clinico in oggetto, in collaborazione con la Dr.ssa Adriana Albini (Principal Investigator area Ricerca).

In Fede,

Dr. Massimiliano Martelli

Firma

Allegati:

CV Dr Massimiliano Martelli

MultiMedica S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento
di MultiMedica Holding S.p.A.

Sede legale: via Fantoli 16/15 - 20138 Milano

C.F. e P. IVA 06781690968

Iscri. R. I. Milano 06781690968 / REA: MI - 1914159

Capitale sociale € 20.000.002,00 i. v.

*Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Operative

IRCCS MultiMedica*
Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
Via Milanese, 300
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2420.91

Ambulatorio Multispecialistico MultiMedica
Via San Barnaba, 29
20122 Milano
Tel. 02 2420.91

Ospedale MultiMedica*
Viale Piemonte, 70
21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331 393.111

Ospedale MultiMedica
Via Fratelli Bandiera, 3
20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 2420.91

Ospedale San Giuseppe*
Via San Vittore, 12
20123 Milano
Tel. 02 8599.1

Centro di Medicina di Laboratorio e Anatomia
Patologica MultiLab*
Via Fantoli, 16/15
20138 Milano
Tel. 02 55406.1